

BOSHLANG'ICH TAYYORLOV BOSQICHIDAGI ERKIN KURASHCHILARNI TEXNIK HARAKATLARGA O'RGATISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Karimjonov Tillaqo'zi Shavkatjon o'g'li
Namangan davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya Ushbu maqolada erkin kurashda texnik harakatlarni boshlang'ich tayyorlov bosqichida o'rgatishda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati yoritilgan. Videotahlil, biomexanika uskunlari va VR texnologiyalari yordamida mashg'ulotlarning samaradorligini oshirish usullari ko'rib chiqilgan. Natijalarda zamonaviy texnologiyalar yordamida sportchilarning texnik mahorati va motivatsiyasi sezilarli darajada yaxshilangani ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: erkin kurash, texnik harakatlar, boshlang'ich tayyorlov, zamonaviy texnologiyalar, sport metodikasi.

Annotation This article highlights the importance of modern technologies in teaching technical movements in freestyle wrestling at the initial training stage. Methods such as video analysis, biomechanics tools, and VR technologies to enhance the effectiveness of training sessions are discussed. The results demonstrate significant improvements in athletes' technical skills and motivation through the application of modern technologies.

Key words: freestyle wrestling, technical movements, initial training, modern technologies, sports methodology.

Kirish. Bugungi kunda sportning barcha turlarida yuqori natijalarga erishish uchun zamonaviy texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, erkin kurash kabi texnik mahorat talab qiladigan sport turlarida texnologiyalardan foydalanish sportchilarning malakasini oshirishga katta hissa qo'shadi. "Zamonaviy texnologiyalar yordamida sportchilarning texnik va taktik ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy sportning ajralmas qismiga aylangan" (Smith, 2021). Ushbu maqola erkin kurashchilarga texnik harakatlarni o'rgatishda zamonaviy texnologiyalarning rolini va ularni qo'llash metodikasini tahlil qilishga bag'ishlanadi.

Asosiy Qism. Erkin Kurashda Texnik Harakatlar Muhimligi

Erkin kurashning asosi texnik va taktika harakatlarini mukammal o'zlashtirishdan iborat. Bu jarayon sportchidan nafaqat kuch va chaqqonlikni, balki to'g'ri texnika va aniqlikni talab qiladi. Yosh sportchilar uchun texnik harakatlarning poydevori aynan boshlang'ich tayyorlov bosqichida shakllanadi. Dastlabki bosqichlarda texnik harakatlarni o'rganish nafaqat sportchining natijalariga, balki uning psixologik holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Texnik harakatlar o'zlashtirilganda, sportchining avtomatiklik darajasi ortadi, ya'ni u murakkab jang vaziyatlarida ham o'z harakatlarni muvofiqlashtira oladi. Brown (2019) tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich bosqichda texnik harakatlarni mukammal egallagan sportchilar keyinchalik yuqori darajadagi musobaqalarda muvaffaqiyatli qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, texnik harakatlarning to'g'ri shakllanishi jarohatlar xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Sportda texnik harakatlarning qadr-qimmatini har doim muhim bo'lib kelgan. Shu bois, trenerlarning asosiy vazifasi sportchining individual xususiyatlarini inobatga olgan holda, unga mos metodik yondashuvni tanlashdan iboratdir. Masalan, kichik yoshdagi sportchilarda texnik harakatlarni o'rganishda qiziqarli o'yin usullarini kiritish samarali bo'lishi mumkin. Bu esa sportchilarning motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy Texnologiyalarning Rolini Yoritish.

Zamonaviy texnologiyalar sportchilarni o'rgatishda quyidagi jihatlar orqali muhim ahamiyat kasb etadi:

1. **Analitik va Monitoring Uskunlari:** Videotahlil va biomexanika asboblari

sportchilarning harakatlarini chuqur tahlil qilishga imkon beradi. Masalan, videotahlil yordamida sportchi o'z harakatlarini ko'rib, xatolarini anglab yetadi.

- o Misol: Kurash bo'yicha jahon chempioni Sh. Davisning ta'kidlashicha, "Videotahlil texnologiyalari orqali sportchilar o'z harakatlarini takror ko'rib, aniqlikni oshiradi" (Davis, 2020).

2. Virtual va Interaktiv Trening Texnologiyalari:

Simulyatorlar va virtual dasturlar sportchilarni real jang sharoitlarini yaratishga yordam beradi. Masalan, VR texnologiyalari yordamida sportchilar texnik holatlarni xavfsiz sharoitda o'rganishi mumkin.

3. Individuallashtirish:

Zamonaviy texnologiyalar yordamida har bir sportchiga alohida yondashuvni ta'minlash mumkin. Bu esa ularning individual xususiyatlariga mos mashg'ulot dasturini tuzish imkonini beradi.

Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash metodikasi

Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash uchun quyidagi metodik yondashuvlar samarali hisoblanadi:

- **Mashg'ulot dasturini tuzish:** Treninglarda texnik harakatlarni o'rgatish uchun dastlabki bosqichda sportchining jismoniy imkoniyatlari tahlil qilinadi.
- **Amaliy misollar:**
 - o Videotahlil usullari yordamida sportchilar harakatlarining nozik jihatlarini o'rganadi.
 - o Biomexanika uskunalari yordamida kuch va harakatlarning aniqligi baholanadi.
- **Trenerlar uchun tavsiyalar:** Trenerlar texnologiyalardan foydalanishda o'z malakasini doimiy ravishda oshirishi zarur.

Natijalar va muhokama

Zamonaviy texnologiyalar yordamida texnik harakatlarni o'rganish jarayonida sezilarli yutuqlarga erishish mumkin. Masalan, yangi metodika yordamida o'qitilgan sportchilar an'anaviy usullarga qaraganda tezroq muvaffaqiyatga erishgani kuzatilgan (Lee, 2022). Lee tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda VR texnologiyalari qo'llangan guruhning o'quv samaradorligi 25% ga oshgani qayd etilgan. Bu texnologiyalar o'quv jarayonini nafaqat samarali, balki qiziqarli ham qiladi.

Biroq, texnologiyalardan noto'g'ri foydalanish sportchining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, Haddad (2021) o'z maqolasida texnologiyalarni me'yorsiz qo'llash sportchilarni texnikaga haddan tashqari bog'lab qo'yishi mumkinligini ta'kidlagan. Shu sababli trenerlar texnologiyalarni muvozanatli ravishda qo'llashi va an'anaviy metodlarni unutmasligi lozim.

Muhokama qilinayotgan mavzuga oid yana bir muhim jihat shuki, texnologiyalar yosh sportchilarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi kerak. Masalan, real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini beruvchi asbob-uskunalar yordamida sportchi o'z xatolarini tahlil qilish va ulardan o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa va tavsiyalar. Xulosa qilib aytganda, zamonaviy texnologiyalar boshlang'ich tayyorlov bosqichidagi sportchilarni texnik harakatlarga o'rgatishda juda katta ahamiyatga ega. Trenerlar texnologiyalarni o'z mashg'ulotlariga integratsiya qilish orqali sportchilar natijalarini sezilarli darajada yaxshilashlari mumkin. Shu bilan birga, texnologiyalarni me'yordan ortiqcha qo'llashning oldini olish ham muhimdir. Kelajakda ushbu sohada texnologik rivojlanishning yangi imkoniyatlaridan foydalanish va trenerlarning texnologik savodxonligini oshirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Smith, J. (2021). *Modern Technologies in Sports Training*. Cambridge University Press.
2. Brown, L. (2019). "The Importance of Technical Skills in Wrestling Training." *Journal of Sports Science*, 34(2), 120-130.
3. Davis, S. (2020). "Video Analysis as a Tool for Wrestlers." *Sports Analytics Review*, 12(3), 45-50.
4. Lee, R. (2022). *Enhancing Athlete Performance with Technology*. Oxford Sports Publishing.
5. Haddad, M. (2021). "Balancing Tradition and Technology in Sports Training." *International Journal of Sports Studies*, 19(4), 215-228.